

ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИ ТОМОНИДАН ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШ

Нигора Ғайрат қизи Хушбоқова

Термиз давлат университети Юридик факультети
Юриспруденция таълим йўналиши 4-босқич талабаси

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада прокуратура органлари томонидан жиноятларни тергов қилиш, терговга тегишлиликни аниқлаш, дастлабки тергов прокуратура органлари терговчилари, харбий прокуратура терговчилари, иш қўзғатган дастлабки тергов органлари томонидан олиб бориладиган жиноятлар, бир дастлабки тергов органидан бошқа тергов органига ўтказиш масалалари, тергов органларининг асосий вазифалари, терговчи ва судьяларнинг мустақиллиги, жиноятларни тергов қилишда прокурор ваколатлари қиёсий-ҳуқуқий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: дастлабки тергов, суриштирув, қўшимча тергов, мансабдор шахс, харбий прокуратура, зарар, жабрланувчи, гумон қилинувчи, айбланувчи, фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар, қамокқа олиш, уй қамоғи, тергов аппарати, тақик, амнистия, эксгумация, паспорт, .

Барча фуқароларнинг қонун олдидаги ҳуқуқий тенглигини ва қонуннинг устунлигини, жамият манфаатлари ҳимоя қилиниши ва аҳолининг хавфсизлигини кафолатлайдиган ҳуқуқий давлатни барпо этиши, қонунийлик ва ҳуқуқ тартибот тантана қилмаса, шахснинг ҳуқуқлари ва эркинликлари, қаттиқ интизом, ички уюшқоқлик ва масъулият устувор бўлмаса, қонунлар ва анъаналар ҳурмат қилинмаса, ҳуқуқий давлатни тасаввур этиб бўлмайди.¹

Прокуратура органлари фаолиятининг асосий йўналишларини белгилаб берган **Ўзбекистон Республикаси «Прокуратура тўғрисида»²ги Қонунининг 4-моддасида** прокуратура органлари томонидан жиноятлар юзасидан дастлабки тергов олиб бориш назарда тутилган. Унга кўра, прокуратура органлари нафақат суриштирув ва дастлабки

¹ Каримов И.А. Ўзбекистон буюк келажак сари. Ўзбекистоннинг ўз истиклол ва тараққиёт йўли. -Т.: Ўзбекистон. 1998. 16-6.

² Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни. Тошкент ш, 2001-йил 29-август, 257-II-сон.
<https://lex.uz/docs/106197>

тергов олиб бориш устидан прокурор назоратини ташкил этади балки ўзи ҳам жиноятлар юзасидан дастлабки терговни олиб боради.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги учта органда дастлабки терговни амалга оширишни белгилаган. Улар **Прокуратура, Ички ишлар вазирлиги ва Давлат хавфсизлик хизмати** органлари тизимида фаолият юритади.

Ўзбекистон Республикаси «Прокуратура тўғрисида»ги Қонунининг 29-моддасида прокуратура органлари жиноят-процессуал қонунига биноан ўз ваколатларига берилган жиноятлар тўғрисидаги ишлар юзасидан тергов ўтказадилар.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси³нинг 345-моддаси жиноят ишларининг терговга тегишлилиги масаласини ҳал этган.

Унга кўра, ушбу модданинг иккинчи — еттинчи қисмларида назарда тутилган жиноят ишлари бўйича дастлабки тергов ўтказиши шартлиги белгиланган.

Терговга тегишлиликни аниқлаш - бу жиноят иши бўйича дастлабки терговни юритиш мажбурияти ва уни қайси терговчи олиб боришини белгилашдир. Процессуал қонунчилигига риоя қилган ҳолда прокуратура органлари бугунги кунда кўплаб жиноят ишлари юзасидан дастлабки терговни амалга ошириб, етказилган зарарларни ундириш чораларини кўриб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 345-моддасига кўра, Жиноят кодексининг 97—103¹, 108, 116, 132, 137, 141—149, 175-моддаларида, 177-моддаси учинчи ва тўртинчи қисмларида, 180—181¹-моддаларида, 184-моддаси учинчи қисмида, 184¹-моддасида, 186-моддаси иккинчи-тўртинчи қисмларида, 192¹—192¹¹, 197¹, 205-215, 218-222, 230-230², 231-моддаларида, 232-моддаси иккинчи қисмида, 232¹—236, 241¹—242, 265-моддаларида назарда тутилган жиноятларга доир ишлар бўйича, шунингдек қонунда кўрсатилган айрим тоифадаги мансабдор шахсларнинг жиноятларига доир ишлар бўйича **дастлабки тергов прокуратура органларининг терговчилари томонидан амалга оширилади.**

Жиноят кодексининг 279—302-моддаларида назарда тутилган жиноятларга доир ишлар бўйича, шунингдек ҳарбий хизматчилар томонидан содир этилган жиноятларга доир ишлар бўйича **дастлабки тергов ҳарбий прокуратура терговчилари томонидан олиб борилади.**

³ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. (2022-йил 1-июнгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан). Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси (расмий манба) асосида. Тошкент “Yuridik adabiyotlar publish” 2022
<https://lex.uz/docs/111460>

Шунингдек, Жиноят-протсессуал кодексининг 345-моддасида яна қуйидаги ҳолатлар қайд этилган:

Жиноят кодексининг 130-моддаси учинчи қисмида, 167-моддаси иккинчи ва учинчи қисмларида, 178, 186³, 188, 188¹, 244¹, 244²-моддаларида назарда тутилган жиноятлар тўғрисидаги ишлар бўйича **дастлабки тергов иш қўзғатган дастлабки тергов органи томонидан амалга оширилади.**

Жиноят кодекси 237—241-моддаларида назарда тутилган жиноятларга доир ишлар бўйича **дастлабки тергов ушбу иш қўзғатилишига сабаб бўлган жиноят қайси органнинг терговига тегишли бўлса, ўша орган томонидан олиб борилади.**

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори, унинг ўринбосарлари ёки Қорақалпоғистон Республикаси прокурори, вилоятлар ва Тошкент шаҳар прокурорлари, шунингдек уларга тенглаштирилган прокурорлар терговнинг ҳар томонлама, тўлиқ ва ҳолисона олиб борилишини таъминлаш мақсадида жиноят ишини, терговга тегишлилик қоидаларидан қатъи назар, қуйидаги ҳолларда асослантирилган қарорга биноан **бир дастлабки тергов органидан бошқасига ўтказишга ҳақли:**

1) *агар жиноят ишининг тергови тегишли бўлган орган жиноятни ҳисобга олишдан илгари яширган бўлса;*

2) *агар жиноят ишининг тергови тегишли бўлган органнинг раҳбари ёки раҳбарнинг яқин қариндоши иш юзасидан жабрланувчи, гумон қилинувчи ёхуд айбланувчи, фуқаровий даъвогар ёки фуқаровий жавобгар деб топилган бўлса;*

3) *айбсизлиги аён бўлган шахс айбланувчи тариқасида жалб этилганда ёки қамоққа олиш ёки уй қамоғи тарзидаги эҳтиёт чорасини қўллаш тўғрисида олдиндан била туриб қонунга хилоф равишда илтинноснома қўзғатилганда;*

4) *дастлабки терговни олиб боришда қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, гайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи муомала турлари қўлланилганда;*

5) *терговнинг натижаларига ва иш бўйича қонуний қарор қабул қилинишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган тарзда Ўзбекистон Республикаси Жиноят-протсессуал кодексининг талаблари бузилганда.*

Бугунги кунда прокуратура терговчилари ўз фаолиятларида прокуратура органларининг ва бошқа органларнинг имкониятларидан фойдаланиб, ўта оғир ва мураккаб жиноятларни очмоқдалар.

Сўроқ қилиш, юзлаштириш, кўздан кечириш, гувоҳлантириш, мурдани эксгуматсия қилиш, эксперимент ўтказиш, олиб қўйиш ва тинтув, телефон ва бошқа сўзлашув қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, эксперимент,

экспертиза текшируви учун намуналар олиш, кўрсатувларни ходиса содир бўлган жойда текшириш ва бошқа тергов ҳаракатларида илмий-техника воситаларидан кенг фойдаланилади.

Терговчи илмий-техника воситаларидан фойдаланишда мутахассисларни жалб қилиши мумкин. Илмий-техника воситаларидан фойдаланиш далилларни топиш, текшириш ва ишга қўшиш учун зарур. Илмий-техника воситаларидан фойдаланган терговчи рад қилиб бўлмайдиган далилларга эга бўлади.

Дастлабки терговнинг сифати ва самарадорлиги, алоҳида жиноят ишлари терговининг муваффақияти, энг аввало, содир қилинган жиноятнинг терговчилар томонидан ўзига хос томонлари, жиноятчи ва жабрланувчиларнинг шахси ва бошқа омилларни эътиборга олган ҳолда энг тўғри ва мақбул бўлган тергов усуллари танланиши, тергов ҳаракатларининг сифатли ва пухта тузилган режа асосида юқори малакада ва фаол ташкил этилишига боғлиқдир.

Прокуратура органлари тизимида тергов аппарати алоҳида ўрин тутади, терговчилар эса жиноятчиликка қарши курашда муҳим аҳамиятга эгадирлар. Уларнинг бутун фаолияти жиноятларни очиш, тергов қилиш ва жиноятнинг олдини олишга қаратилган. Айтиш лозимки, тергов ишининг юксак даражада бўлиши жиноятларнинг олдини олишда энг самарали воситадир.

Бошқа тергов органлари каби прокуратуранинг тергов органларининг асосий вазифаларига қуйидагилар киради:

- жиноятларни тез ва тўла очиш;
- айбдорларни жавобгарликка тортиш ва жиноят ишини судда кўриб чиқиш учун зарур шарт-шароитларни яратиш;
- жиноят тўғрисида тўқатиш қилинган зарарни қоплаш ёки ҳукм чиқарилгандан кейин ҳақиқатда қоплаш учун зарур шароитларни яратиш;
- жиноятлар содир этилишининг сабабларини аниқлаш ва бунга ёрдам берувчи шароитларни бартараф этишга қаратилган чораларни кўриш;
- фуқароларни қонун-қоидаларга қатъий риоя этиш ҳамда ҳуқуқий жиҳатдан маданиятли ва фуқаролик жамиятига садоқатли қилиб тарбиялаш.

Дастлабки терговнинг муҳим вазифаси бу жиноятни содир этган шахсни жавобгарликка тортиш ва уни судга бериш учун шарт-шароитларни яратишдир. Бу ерда биз жиноят содир этган шахсни жавобгарликка тортиш ҳақида эмас, балки айбсиз шахсни жавобгарликка тортмаслик ҳақида фикр билдираемиз. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида айбсиз шахсни жиноий жавобгарликка тортилмаслиги кафолатланган.

Дастлабки терговнинг яна бир вазифаси бу жиноят натижасида етказилган моддий зарарни қоплаш ёки суд ҳукмидан кейин уни қоплаш учун керакли шарт-шароитларни яратишдир. Ўтмишда тергов идораларининг ишида жиддий камчиликларга йўл қўйилиб, жиноят натижасида етказилган моддий зарарларнинг аксарият қисми амалда қопланмаган. Ҳозирги кунда терговчининг жиноят натижасида етказилган моддий зарарни қоплашга қаратилган ҳаракатлари асосий фаолият йўналишидан бири ҳисобланади.

Жиноятчиликка қарши курашишда жиддий ютуқларга эришиш учун мунтазам равишда жиноятларнинг келиб чиқиш сабабларини ўрганиш ва уни бартараф қилиш чораларини кўриш лозим.

Дастлабки терговнинг алоҳида вазифаси бу фуқароларни қонунларга риоя қилиш руҳида тарбиялашдир.

Терговчининг тарбиявий фаолияти икки турдаги хусусиятга эга. *Бир томондан* айбланувчининг руҳий ҳолатини ва одатларини ижобий тарафга ўзгартириш учун таъсир қилиш, қонунга хилоф ҳаракатларини ўзи англашига ҳамда тузалиш ва ижтимоий фойдали меҳнат қилишга, қонунлар, ахлоқ ва одобга риоя этиш лозимлигини тушуниб етишига ёрдам бериш керак. *Иккинчи томондан* терговнинг юритилиши қолган фуқароларга ижобий таъсир кўрсатиб, қонунга бўлган ҳурмат, эътиқод, ҳуқуқ-тартибот ишларининг мустаҳкамлиги, жиноят иши очилмай қолмаслиги ва уларнинг ҳуқуқлари дахлсизлигига ишонч уйғотиш лозим.

Терговчининг мустақиллиги судьяларнинг мустақиллигидан фарқ қилади. Терговчига эса прокурор жиноят ишидаги ҳар қандай масала бўйича кўрсатмалар беради ва бу терговчи учун мажбурийдир. Лекин, бу кўрсатмалар **икки шарт** асосида мажбурий ҳисобланади. *Биринчидан*, прокурорнинг кўрсатмалари фақат ёзма равишда берилган бўлса, терговчи учун мажбурий (ЖПКнинг 37-моддаси 3-қисми, 382-моддаси 3, 4-қисмлари).

Иккинчидан, ЖПКнинг 36-моддаси 3-қисмига асосан терговчи прокурорнинг:

1) *шахсни ишда айбланувчи тариқасида иштирок этишига жалб қилиш ҳақидаги;*

2) *жиноятни тавсиф қилиш;*

3) *айблов ҳажмини белгилаш;*

4) *эҳтиёт чораси сифатида қамоққа олиш;*

5) ишни судга юбориш ёки ишни тугатиш ҳақидаги кўрсатмаларига рози бўлмаса, ўз эътирозларини ёзма равишда баён қилган ҳолда ишни юқори турувчи прокурорга тақдим этишга ҳақлидир.

Қонуннинг бу талабига оғишмай риоя этиш терговчининг ҳақиқатан ҳам эркин ва мустақил бўлишини кафолатлайди. Терговчи прокурор кўрсатмаларининг техник ижрочиси эмас, у мустақил процессуал шахс, у қонун билан ҳуқуқ ва мажбуриятлар юклатилган жиноят процессуал фаолиятининг мустақил субъектидир.

Суриштирув ва дастлабки тергов ҳаракатларини юритишда қонунларнинг ижро этилиши устидан назорат прокурор томонидан амалга оширилади.

Жиноят содир этилгани тўғрисидаги ариза ва хабарларни кўриш ҳамда ҳал қилиш, текширишни амалга оширишнинг Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексида белгиланган тартиби, чиқарилган қарорларнинг қонунийлиги суриштирув ва дастлабки тергов органларининг қонунларнинг ижро этилиши устидан олиб борадиган назоратининг соҳасидир.

Суриштирув ва дастлабки тергов органлари томонидан қонунларнинг ижро этилиши устидан назоратни амалга ошириб, прокурор ўз ваколати доирасида:

✓ *суриштирув ва дастлабки тергов органларидан ҳамда терговга қадар текширувни ёки тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлардан ишларни текшириш учун, содир этилган жиноятларга оид тезкор-қидирув, суриштирув, дастлабки тергов ишларининг боришига доир ҳужжатларни, материалларни ва бошқа маълумотларни талаб қилиб олади; содир этилган ёки тайёрланаётган жиноятлар ҳақидаги ариза ва маълумотларни қабул қилиш, рўйхатдан ўтказиш ва ҳал этиш тўғрисидаги қонун талаблари қай даражада ижро этилаётганлигини ҳар ой камида бир марта текширади;*

✓ *суриштирувчилар ва терговчиларнинг шунингдек терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган мансабдор шахсининг қонунга хилоф ҳамда асоссиз қарорларини бекор қилади;*

✓ *жиноятларни тергов қилиш, эҳтиёт чорасини танлаш, ўзгартириш ёки бекор қилиш, уй қамоғи бўйича қўшимча тақиқ (чеклов) белгилаш ҳақида илтимоснома кўзгатиш жиноят тавсифини белгилаш, ишда айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш, айрим тергов ҳаракатларини бажариш ва жиноят содир этган шахсларни қидириш тўғрисида ёзма кўрсатмалар беради;*

✓ *қамоққа олиш ёки уй қамоғи тарзидаги эҳтиёт чорасини қўллаш ёхуд уй қамоғи бўйича қўшимча тақиқ (чеклов) белгилаш тўғрисида судга илтимоснома киритади ёки*

илтимосномага розилик беради ёхуд қамоқда сақлаб туриши ёки уй қамоғи муддатини узайтириши тўғрисида судга илтимоснома киритади;

✓ айбланувчини лавозимидан четлаштириши тўғрисида, шахсни тиббий муассасага жойлаштириши ҳақида судга илтимоснома киритади ёки илтимосномага розилик беради ёхуд айбланувчининг тиббий муассасада бўлиши муддатини узайтириши тўғрисида судга илтимоснома киритади;

✓ амнистия актига асосан жиноят ишини қўзғатишини рад қилиши ҳақида ёки жиноят ишини тугатиши тўғрисида судга илтимоснома киритади;

✓ мурдани эксгумация қилиши тўғрисида, почта-телеграф жўнатмаларини хатлаш тўғрисида судга илтимоснома киритади ёки илтимосномага розилик беради;

✓ паспортнинг (ҳаракатланиш хужжатининг) амал қилишини тўхтатиб туриши тўғрисида судга илтимоснома киритади ёки илтимосномага розилик беради;

✓ гувоҳларнинг ва жабрланувчиларнинг (фуқаровий даъвогарнинг) кўрсатувларини олдиндан мустаҳкамлаб қўйиши тўғрисида судга илтимоснома киритади;

✓ гумон қилинувчи ёки айбланувчи билан айбга иқрорлик тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексида белгиланган тартибда келишув тузади;

✓ терговга қадар текширувни ёки тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга шахсларни ушлаш, мажбурий келтириши, қидириши ҳақидаги қарорлар, суднинг қамоққа олиши ёки уй қамоғи тарзидаги эҳтиёт чорасини қўллаш тўғрисидаги ажримини ижро этишини, шунингдек прокурор ёки прокуратура терговчиси юритувидаги ишлар юзасидан жиноятларни очиши ва жиноят содир этган шахсларни аниқлаш учун зарур чораларни кўриши тўғрисида кўрсатмалар беради;

✓ суриштирувда, дастлабки терговда иштирок этади ҳамда зарур ҳолларда, ушбу Кодексга мувофиқ ҳар қандай иш бўйича айрим тергов ҳаракатларини шахсан бажаради ёки терговни тўлиқ амалга оширади;

✓ тинтув ўтказишга, телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туришига ҳамда улар орқали узатиладиган ахборотни олишига, уй-жой дахлсизлиги, ёзишмалар, телефон орқали сўзлашувлар ҳамда бошқа сўзлашувлар, алоқа тармоқлари орқали узатиладиган почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарлари сир сақланиши ҳуқуқларини чекловчи ҳамда абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар ҳақида ахборот олишига қаратилган тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга, шунингдек қонунда назарда тутилган ҳолларда, терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган мансабдор шахсининг, суриштирувчининг ҳамда терговчининг бошқа ҳаракатларига рухсат беради;

✓ дастлабки тергов ва суриштирув муддатларини ушбу Кодексда белгиланган ҳолларда ва тартибда узайтиради;

✓ ишларни суриштирув ва дастлабки тергов органларига қўшимча тергов ўтказиш тўғрисидаги ўз кўрсатмалари билан қайтаради;

✓ жиноят ишини прокуратуранинг бир терговчисидан бошқасига, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига белгиланган ҳолларда ва тартибда эса, бир дастлабки тергов ва суриштирув органидан бошқа дастлабки тергов ва суриштирув органига ўтказилади;

✓ суриштирувчини ёки терговчини, башарти улар ишининг терговчи чоғида қонун бузилишига йўл қўйган бўлсалар, суриштирув ёхуд дастлабки тергов ишларини давом эттиришидан четлатади;

✓ жиноят ишлари қўзғатади ёки уларни қўзғатишни рад этади, ишларни тугатади ёхуд юритилишини тўхтатади; қонунда назарда тутилган ҳолларда терговчи ёки суриштирувчининг ишни тугатишига розилик беради; айблов хулосаси, айблов далолатномаси ёки қарорини тасдиқлайди, ишларни судга юборади.

Прокурорнинг Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига назарда тутилган тартибга мувофиқ суриштирув ва дастлабки тергов органларига ҳамда терговга қадар текширувни ёки тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга терговга қадар текшириш ўтказиш, ишларни қўзғатиш ва тергов қилиш билан боғлиқ бўлган кўрсатмалари ана шу органлар учун мажбурийдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И.А. Ўзбекистон буюк келажак сари. Ўзбекистоннинг ўз истиклол ва тараққиёт йўли. -Т.: Ўзбекистон. 1998. 16-б;

2. Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни. Тошкент ш, 2001-йил 29-август, 257-П-сон.

<https://lex.uz/docs/106197>;

3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. (2022-йил 1-июнгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан). Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси (расмий манба) асосида. Тошкент “Yuridik adabiyotlar publish” 2022

<https://lex.uz/docs/111460>.